

COI Catalogue

Herbário da Universidade de Coimbra

O [Herbário da Universidade de Coimbra](#) é o maior herbário português, com cerca de 800.000 exemplares de plantas, fungos, algas e líquenes.

COI Catalogue

<https://coicatalogue.uc.pt>

O espólio das coleções biológicas contém informação valiosa sobre biodiversidade. Durante séculos essa informação esteve pouco acessível, mas nas últimas décadas a informatização permitiu a sistematização desta informação e a sua divulgação de forma estruturada através da internet. O portal de dados do herbário da Universidade de Coimbra disponibiliza a informação dos exemplares que se encontram digitalizados.

Aspetos de políticas e processos

Os dados são produzidos internamente como resultado do processo de digitalização das coleções. A curadoria é contínua e mantida pelo *staff*.

A disponibilização *online* é sincronizada diariamente a partir do sistema de gestão de coleções.

Aspetos técnicos da plataforma

A gestão de dados é feita com o *software* de gestão de coleções SPECIFY 6.

A maior parte da informação corresponde aos termos definidos no padrão DarwinCore, mas também existe informação em campos para os quais não há nenhum padrão.

O portal de dados foi desenvolvido localmente, tendo em conta vários aspectos UI/UX relevantes para os investigadores.

Repositórios de dados: caso de estudo

COI Catalogue

A atribuição de identificadores únicos a cada registo está de acordo com as boas práticas da disciplina (CETAF Stable Identifiers).

Os dados podem ser exportados no formato CSV. São também disponibilizadas imagens de alta qualidade dos exemplares de herbário, com visualização lado a lado com a ficha de cada exemplar e funcionalidade de zoom.

Agregação em diretórios e certificação

Os dados são sincronizados mensalmente no GBIF, o maior agregador de dados de Biodiversidade: <https://www.gbif.org/dataset/a559e942-0fbe-4f09-93ca-28cf244ce2a0>.

Links úteis

[Filme institucional do Herbário da Universidade de Coimbra](#)

[EXPLORATOR: Plataforma de Ciência-Cidadã para transcrição/classificação de exemplares](#)

Contactos

coi@bot.uc.pt

Recurso criado no âmbito do Grupo de Trabalho do Fórum de Gestão de Dados de Investigação 'Repositórios de Dados: Tecnologia, organização e certificação'

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

setembro 2024

Grupo de Trabalho
Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e
certificação FAIR

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Fórum de Gestão de Dados de Investigação

Grupo de Trabalho 'Repositórios de Dados:
Tecnologia, organização e certificação'

<https://forumgdi.rcaap.pt/grupos-de-trabalho>